

FEDERAL MODERNISM: Uma análise tipológica

GALIMBERTI, UGO A.

Universidade Estadual de Maringá. DAU. E-mail: ugoag@hotmail.com

MACHADO, MARIA V. S.

Universidade Estadual de Maringá. DAU. E-mail: ra115079@uem.br

REGO, RENATO L.

Universidade Estadual de Maringá. DAU. E-mail: rrego@uem.br

RESUMO

Este artigo analisa a arquitetura do Federal Modernism através de uma abordagem tipológica, partindo desde a identificação dos agentes responsáveis pela transição federal estadunidense para um léxico modernista, até a discussão sobre as dimensões físicas e programáticas desta arquitetura. Com o subsídio da historiografia dita hegemônica, é construído percurso contextual que discute o desenvolvimento da arquitetura moderna aliado a iniciativas públicas, denotando como a mesma pode ser utilizada como instrumento de representatividade nacional, e demonstrando como este ato oportuniza novos vetores experimentação e difusão de práticas profissionais correntes. A investigação tipológica toma corpo através de um aprofundamento conceitual do termo, permitindo analisar desde as feições estético-compositivas desta arquitetura, como considerar as suas possíveis vinculações metodológicas com o projetar modernista.

Palavras-chave: Federal Modernism; Arquitetura Moderna; Tipologia; Arquitetura Pública; Guiding Principles for Federal Architecture.

Introdução

Este artigo trata de uma investigação tipológica circunscrita no desenvolvimento da arquitetura moderna de iniciativa pública, o *Federal Modernism*, nos Estados Unidos. Este escopo, apesar de expressivo, é tangencial àquela produção hegemônica em que se destacam artefatos, arquitetos e escolas de arquitetura, compartilhando de seu desenvolvimento os símbolos da transição do século XIX ao XX, as grandes guerras, o desenvolvimento industrial e societário, e as transformações nos modos de vida. O caminho da arquitetura moderna e pública em interlocução com a historiografia dita hegemônica, é realizado através de quatro referenciais teóricos: “O futuro da arquitetura desde 1889”, de Jean-Louis Cohen (2013); “Arquitetura moderna desde 1900”, de William J. R. Curtis (2008); “História crítica da arquitetura moderna”, de Kenneth Frampton (1997), e “Arquitetura moderna: a arquitetura da democracia”, de Vincent Scully Jr (2002). Em se tratando de observar a arquitetura federal estadunidense de um período pós-Segunda Guerra Mundial, a diversificação de perspectivas foi fator considerado na escolha de autores, da França, Inglaterra, e Estados Unidos, para construção deste contexto inerente à viabilização desta corrente de arquitetura.

Definição comum presente na produção destes autores, a Arquitetura Moderna advém de uma crescente na industrialização dos materiais e meios de produção, representada por símbolos como a verticalização¹ e urbanização² dos grandes centros. COHEN (2013) e SCULLY JR (2002) também concordam sobre o seu surgimento em solo predominantemente ocidental e de anseios sociais-democráticos.

Argumentos aqui enfatizados para denotação de uma historiografia hegemônica, FRAMPTON (1997) e CURTIS (2008) organizam a maior parte de seus textos através de períodos e movimentos particulares de produção de arquitetura. As denominadas “escolas” por vezes são sintetizadas na figura de seus idealizadores, como Frank Lloyd Wright ou Le Corbusier, e por vezes amalgamadas através de ideais institucionalizados, como a Bauhaus, e se mostram como formas comuns de apresentação da progressão do pensamento modernista.

No que diz respeito ao desenvolvimento da arquitetura moderna fomentada por iniciativas públicas ou governamentais, FRAMPTON (1997), além de trazer a transição norte-americana de uma arquitetura de “nova tradição”³ para arquitetura moderna no período entreguerras, destaca o concurso para o Palácio dos Soviéticos, em Moscou: o concurso de 1931 atraiu arquitetos internacionalmente, como Le Corbusier e Walter Gropius, porém se concluiu com proposta neoclássica vencedora do arquiteto soviético Boris Iofan.⁴

¹ CURTIS, W. J. R. *Arquitetura moderna desde 1900*. 3ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2008, p.33.

² COHEN, J. L. *O futuro da arquitetura desde 1889: uma história mundial*. São Paulo: Cosac & Naify, 2013, p.10.

³ FRAMPTON, K. *História crítica da arquitetura moderna*. 1ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997, pp.255-257.

⁴ Idem, *Ibid.*, p.259.

Em contextos extremos, como nas experiências totalitárias de 1929 a 1942, FRAMPTON (1997) comenta a utilização da arquitetura como ferramenta ideológica e homogeneizadora. Nestes casos, a arquitetura moderna é rejeitada na Itália Fascista e na Alemanha Nazista, cujo mote de expressão nacionalista encontra em outros signos estéticos a viabilização de uma mensagem unificada.⁵

Sobre o Brasil, COHEN (2013), destaca a construção de Brasília como “maior empreendimento a incorporar muitas das ideias de Le Corbusier”⁶, fato que abrange as dimensões do urbanismo e da arquitetura, e certamente pode ser trazido em conjunto com Chandigarh, na Índia, que contou com o envolvimento do próprio arquiteto.⁷

Dos cenários apresentados, é a transição para a arquitetura moderna observada nos Estados Unidos que balizará a discussão em diante. É neste ponto também que os autores aqui reunidos divergem, sobretudo quanto à aplicabilidade de ideais modernistas em ambiente de prevalência arquitetônica neoclássica de edifícios públicos. CURTIS (2008) nota que o espaço de trabalho destas novas instituições públicas passa a convergir com a arquitetura corporativa, e que este tipo de proposição também remete às ideias de Le Corbusier e Oscar Niemeyer para o Ministério da Educação e Saúde do Rio de Janeiro, de 1936.

Esta arquitetura produzida em âmbito federal, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, é alvo de críticas de SCULLY JR (2002), que atribui a alguns destes edifícios públicos as características de “burocratização e brutalização”.⁸ CURTIS (2008) reconhece que tal burocratização, assim como a verticalização de edifícios governamentais, já foi criticada até mesmo por Lewis Mumford, mas reinterpreta tal particularidade como notável e inerente aos próprios órgãos públicos.⁹

Notadamente, como FRAMPTON (1997) destaca, os Estados Unidos retornam já da Primeira Guerra Mundial como país credor, o que oportuniza a autoexpressão política e simbólica de maneira que esta posição de privilégio fosse representada. Intensificada após a Segunda Guerra Mundial, esta confluência de recursos e *status quo*, e a expressividade possibilitada por meio da arquitetura, permitiram que uma nova fase de construção de edifícios federais servisse de *tabula rasa* aos arquitetos modernistas que neste país moravam ou buscavam refúgio. Esta arquitetura exaltava afluência, desenvolvimento tecnológico e industrial, modernização, e sobretudo distanciava os Estados Unidos dos “estilos historicistas do poder europeu decadente”.¹⁰

⁵ Idem, *Ibid.*, pp.260-262.

⁶ COHEN, J. L. O futuro da arquitetura desde 1889: uma história mundial. São Paulo: Cosac & Naify, 2013, p.334.

⁷ SCULLY JR. V. Arquitetura moderna: a arquitetura da democracia. 1ª ed. São Paulo: Cosac & Naify, 2002, pp.103-105.

⁸ Idem, *Ibid.*, p.111.

⁹ CURTIS, W. J. R. Arquitetura moderna desde 1900. 3ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2008, p.410.

¹⁰ FRAMPTON, K. História crítica da arquitetura moderna. 1ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997, pp.266-267.

Tendo em vista esta construção historiográfica, particularmente a interface entre arquitetura moderna e representação de Estado, são reunidos em investigação tipológica edifícios de destaque resultantes desta nova corrente de arquitetura. De início, são apresentados os agentes responsáveis por tal transição, personificados na *General Services Administration* (GSA) e em John F. Kennedy; na sequência são apresentados os referenciais teóricos utilizados como subsídio para a análise tipológica, principalmente os artigos de Rafael Moneo e Edson Mahfuz, e por fim é realizada a análise tipológica dos edifícios, com disposição dos critérios de seleção e do processo analítico.

A fundação da *General Services Administration*

O primeiro agente desta transição de feições da arquitetura pública foi a *General Services Administration*. A GSA foi estabelecida em 1949 para consolidar esforços de construção, gerenciamento e aquisição relacionadas aos edifícios públicos do governo dos Estados Unidos, tanto dos existentes quanto dos que viriam a ser encomendados¹¹. A partir desta data, ROBINSON e FOELL (2003) apontam as décadas de 1950, 1960 e 1970 como período de extensivo crescimento federal, onde o governo norte-americano produz a arquitetura denominada *Federal Modernism*, registrada como tal pela própria instituição e por autores como GREENHOUSE (2011) e PIEDMONT-PALLADINO (2007-2008). No que diz respeito à dimensão deste programa, somente de 1960 a 1976 a GSA teria empreendido mais de 700 projetos pelo território norte-americano¹².

Dentre os projetos, seus programas arquitetônicos variavam de escritórios a tribunais, museus a estações de alfândega, aeroportos à agências postais; muitos destes edifícios, já na primeira década de atuação da GSA, contavam com a participação de arquitetos de renome internacional e demonstravam que a arquitetura moderna aliada à esfera pública permitiria experimentação em larga escala, com resultados de grande porte e destaque, como nas propostas de Skidmore, Owings & Merrill para a Academia de Força Aérea dos Estados Unidos, em Colorado, e o Aeroporto Internacional de Washington Dulles, na Virgínia, de Eero Saarinen (ROBINSON e FOELL, 2003).

Com o objetivo de oficializar esta guinada por uma arquitetura federal desapegada às suas raízes neoclássicas, em 1962 o governo dos Estados Unidos passa a oficialmente endossar a produção de arquitetura pública através de princípios comuns aos praticados pelos arquitetos modernistas¹³. O presidente John F. Kennedy, segundo agente desta transição, ressalta através do documento “*Guiding Principles for Federal Architecture*” três pontos para direcionamento desta arquitetura a ser produzida: primeiro, os projetos deviam incorporar aquilo que havia de melhor no pensamento arquitetônico e artístico da época,

¹¹ ROBINSON, J. H.; FOELL, J. H. Growth, efficiency and modernism. 1ª ed. Washington, D.C.: U.S. General Services Administration, 2003, p.6.

¹² Idem, Ibid., p.6.

¹³ GENERAL SERVICES ADMINISTRATION, U. S. Modernism Renewed – Celebrezze Film. 2016, 11m30s.

utilizando-se de materiais, métodos e equipamentos de qualidade atestada, e efetivando economia e funcionalidade na construção, operação e manutenção destes edifícios; em seu segundo ponto, o documento declara não promover a formação de um estilo oficial para o governo, mas sim permitir que a própria prática arquitetônica direcione os rumos que seus edifícios devem tomar, seja através de concursos de projeto, ou comissionamento de arquitetos proeminentes para desenvolvimento destas construções (UNITED STATES, in ROBINSON e FOELL, 2003).

Em relação ao segundo ponto, o próprio governo reconhece que tais medidas podem encarecer os orçamentos do portfólio nacional, mas demonstra interesse maior em “combater a uniformidade excessiva no design de edifícios federais”¹⁴. O terceiro e último ponto solicita que o local de inserção destes novos edifícios seja considerado como primeira etapa no processo de projeto, para que atenção especial seja delegada às dimensões urbanas, da rua e dos espaços públicos circundantes, e que também fosse priorizada a contratação de equipes técnicas locais (UNITED STATES, in ROBINSON e FOELL, 2003).

Dentre os edifícios construídos após a efetivação deste documento de 1962, destacam-se o Federal Center, 1964-74, de Mies van der Rohe em Chicago; a U.S. Tax Court, 1969-76, de Victor Lundy em Washington D.C. e a Robert C. Weaver Federal Building, 1963-68, de Marcel Breuer, também em Washington D.C. (ROBINSON e FOELL, 2003). Ademais, apesar destes exemplares possuírem destaque até mesmo fora do contexto do *Federal Modernism*, a própria *General Services Administration* organizou iniciativa para identificação de edifícios federais como “*Historical Buildings*”, cuja relevância é atribuída às suas feições arquitetônicas e relativas à herança cultural nacional. Este acervo, balizado pelo período de 1949¹⁵ até 1976¹⁶, compõe o primeiro critério de seleção de edifícios para análise tipológica.

Uma abordagem tipológica

Com esta construção historiográfica, foi possível identificar os vetores de causa e efeito que levaram a efetivação desta corrente de arquitetura. O intento de analisar este acervo de projetos a partir de uma abordagem tipológica, por sua vez, advém da necessidade de melhor compreendê-lo; é na sistematização destes projetos em conjunto que se permite observar a consolidação de uma expressão comum. Para tanto, suscita a revisão do conceito de “tipologia”, assim como a interessante interface com a arquitetura moderna no que diz respeito à sua utilização como metodologia de projeto, ou apuração a posteriori.

MONEO (1978), ao reconstituir o caminho histórico do conceito, apresenta duas maneiras comuns de entendimento de arquitetura por uma lente tipológica: primeiro, baseando-se na singularidade, a arquitetura

¹⁴ ROBINSON, J. H.; FOELL, J. H. Growth, efficiency and modernism. 1ª ed. Washington, D.C.: U.S. General Services Administration, 2003. p.44.

¹⁵ Ano de Criação da General Services Administration.

¹⁶ Fim da atuação principal do GSA na produção do Federal Modernism, segundo ROBINSON e FOELL (2003).

tece interlocução com a arte, e o resultado construído não pode ser subdividido; este objeto único e irreduzível, entretanto, se comunica com seus pares através de relações estilísticas, que permitem sua classificação, mas não diminuem a sua singularidade. Além desta percepção, entender arquitetura com base na repetição faz com que o objeto aludido se aproxime de um instrumento, o qual é percebido pelo seu vínculo com a solução de um problema comum, que ao responder adequadamente às reincidências, deve ser replicado, aprimorado, ou utilizado de maneira fundacional.¹⁷

A introdução do conceito, entretanto, ocorreu por parte de Quatremère de Quincy (1755-1849) no século XVIII, para o qual o tipo se conecta ao momento de criação do objeto, ao seu passado, relacionando-se com a lógica da forma e do uso. Baseado nesta definição, MAHFUZ (1987) discorre que o tipo não é um modelo a ser reproduzido fielmente, mas sim uma ideia, a partir da qual podem ser obtidos diversos resultados formais. Além disso, para MAHFUZ (1978) o tipo está relacionado à tradição arquitetônica, possibilitando a transmissão de conhecimentos objetivos e pertencentes ao repertório da história da arquitetura, e a produção de obras que tenham importância estética e cultural. Deste modo, o tipo tem uma carga cultural e histórica que gera conexões temporais e acessa os conhecimentos arquitetônicos de outras épocas, mas sem a intenção de imitá-los literalmente.¹⁸

Além disso, MONEO (1978) compreende a ligação do tipo com o momento histórico em que ele se insere e o apresenta como agrupamento de objetos de mesma estrutura formal, a qual é definida como a união da geometria abstrata da forma com os aspectos contextuais da edificação; o tipo está conectado com a realidade do momento atual, e inerentemente possibilita transformação. Durante o século XIX, a compreensão de tipologia alterou-se na busca de soluções para problemas compositivos, os quais se empenhavam em debater programa de necessidades e forma, afastando-se da construção proposta por Quatremère. Para Durand (1760-1834), a divulgação destes manuais de arquitetura com especificação de modelos rígidos e classificados por uso, forma e função, ainda garantiriam a responsabilidade final do arquiteto pela unidade; neste sistema, elementos básicos como vestíbulos ou escadas advinham de elaboração prévia, enquanto abóbadas e colunas deveriam ser tratadas como mera decoração. Esta organização, apesar de sugerir preocupação de cunho tipológico, era externada por Durand como “gênero”, e constituíam mote propositivo em detrimento de estruturas formais.¹⁹

Aproximando-se do século XX, a conjuntura de mudanças societárias oportuniza o surgimento de uma nova linguagem para a arquitetura. Abastecida por inovação tecnológica e industrial, desenvolvimento científico,

¹⁷ MONEO, R. On Typology. *Oppositions*, Cambridge, n.13, summer 1978, pp.23-24.

¹⁸ MAHFUZ, E. C. *Tradição e invenção (uma dialética fundamental)*. AU – Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, ano III, n.12, jun/jul. 1987, pp.72-74.

¹⁹ MONEO, R. On Typology. *Oppositions*, Cambridge, n.13, summer 1978, pp.28-31.

e pelo estabelecimento de um novo modo de vida, o período culmina na busca por uma arquitetura de imagem dissociada do passado, conseqüentemente distanciada da compreensão de tipologia como transmissora de conhecimentos prévios e retentora de significado cultural. MONEO (1978) identifica três posturas de atuação diferentes nesse período: em primeiro lugar, a materialização de espaços únicos e idealizados, independentes das funções que viriam a abrigar; em segundo lugar, a criação de uma arquitetura que pode ser produzida em massa, adequando-se ao momento industrial enquanto permite a replicação de elementos e construções, o que a aproxima conceitualmente do “protótipo”; e por último, MONEO (1978) cita a posição funcionalista, a qual argumenta que cada projeto é único, enquanto a forma está diretamente relacionada com a função, e estas soluções não devem recorrer à referências históricas. Todas essas posições formativas do século XX, segundo MAHFUZ (1987), tiveram efeito antitético de anulação de um fenômeno arquitetônico em favor de outro.²⁰

Sobre suas aplicações práticas na arquitetura, MAHFUZ (1987) considera a tipologia não somente como um instrumento de análise estético-compositivo a posteriori, mas também, como um subsídio metodológico para o ato de projetar, fornecendo ao arquiteto uma base de conhecimentos informada na precedência. Assim sendo, durante o processo de projeto se identificam pontos críticos à composição, e se adota um tipo como premissa, o qual age na busca de soluções prévias e confere significado ao projeto; nesse sentido, utilizando-se do tipo, a arquitetura se torna mais compreensível e vinculada à memória humana.²¹

MONEO (1978), por sua vez, defende a necessidade de transformação do tipo²², fato que implica na sua utilização instrumental no ato de projetar, diferindo do proposto por Durand ao prescrever soluções definidas. Desta forma, o tipo deve se adaptar à realidade contextual da arquitetura, pois este apenas oferece uma gama genérica de soluções pela qual se inicia projeto, restando na ação do arquiteto a atribuição de conteúdo de arquitetura.

Em complemento à Quatremère de Quincy, ARGAN (1965) sugere que a tipologia aparece naturalmente no processo de projeto, o que a torna um resultado inevitável da arquitetura²³. Para Argan, isso permite a constatação de acepções tipológicas mesmo num exercício de reconhecimento a posteriori, pautado na identificação de similaridades formais.

Aquiescendo-se a este raciocínio, mesmo que os projetos analisados do *Federal Modernism* não tenham se utilizado de uma abordagem tipológica em sua metodologia de concepção, é possível analisar esta produção

²⁰ MAHFUZ, E. C. Tradição e invenção (uma dialética fundamental). AU – Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, ano III, n.12, jun/jul. 1987, p. 74.

²¹ Idem, Ibid., p.74.

²² MONEO, R. On Typology. *Oppositions*, Cambridge, n.13, summer 1978, p.23.

²³ ARGAN (1965) in MONEO, R. On Typology. *Oppositions*, Cambridge, n.13, summer 1978, p.36.

com o reconhecimento a posteriori. Este exercício observou reincidências e aliterações dentre os projetos selecionados, e repercutiu na formação de dois grandes grupos tipológicos cuja dissemelhança se apresenta de cunho estético-compositivo, onde a volumetria é objeto de destaque.

Figura 01: Distribuição de volumetrias e densidades construtivas

Fonte: GROUP, A+T R. Why Density? Debunking the myth of the cubic watermelon. Álava: A+T, 2015, p.56.

Federal Modernism Sistematizado

Traçados os caminhos de identificação da corrente de arquitetura denominada *Federal Modernism*, e definidos os conceitos básicos que subsidiam o desenvolvimento de uma análise tipológica, o primeiro dos critérios de seleção destes mais de 700 edifícios se apresenta como prenunciado: edifícios públicos federais construídos desde a fundação da *General Services Administration* (1949) até o considerado último ano de participação notória desta arquitetura (1976), que pertençam ao acervo de *Historical Buildings*, honraria atribuída a edifícios de todo percurso histórico dos Estados Unidos. Além disso, os edifícios deveriam conter informações relativas ao nome, cidade, estado, arquiteto ou firma, ano de início e de término disponíveis, assim como pelo menos três publicações a seu respeito, incluindo uma oficial do GSA.

Após a aplicação dos critérios, foram encontrados 24 edifícios. Sobre estes, foi realizado levantamento de material gráfico, com distinção de registros históricos e atuais nos casos em que intervenções de manutenção ou reforma passaram a descaracterizar seus aspectos originais. Cada projeto veio a compor uma ficha-resumo, e a listagem se apresenta da seguinte forma:

EDIFÍCIO	CIDADE	ESTADO	ARQUITETO/FIRMA	INÍCIO	FIM
Hurff A. Saunders Federal Building	Juneau	AK	Olsen & Sands; Forrest; Graham & Co.	1962	1966
Chet Holifield Federal Building	Laguna Niguel	CA	William L. Pereira & Associates	1968	1971
Byron G. Rogers FB and CH	Denver	CO	James Sudler Associates, Fisher & Davis	1962	1965
Denver Federal Center 710	Lakewood	CO	U.S. Army, Corp of Engineers	1969	1969
Elijah Barrett Prettyman CH	Washington	DC	Loius Justement	1949	1950
Robert C. Weaver Federal Building	Washington	DC	Marcel Breuer	1965	1968
U.S. Tax Court Building	Washington	DC	Victor A. Lundy	1972	1974
Frank M. Scarlett Federal Building	Brunswick	GA	Francis Abreu; James Robeson	1959	1959
James A. McClure FB and CH	Boise	ID	J. E. Tourtellotte	1961	1968
Chicago Federal Center	Chicago	IL	Ludwig Mies van der Rohe; Schmidt, Garden and Erikson; C. F. Murphy Associates; A. Epstein and Sons	1960	1974
John F. Kennedy Federal Building	Boston	MA	Walter Gropius & TAC	1961	1966
Richard Bolling Federal Building	Kansas City	MO	Voskamp and Slezak; Everitt and Keleti; Radotinsky Meyn Deardorff; Howard, Needles, Tammen & Bergendoff	1961	1965
Bozeman Federal Building & P. Office	Bozeman	MT	Norman J. Hamill & Associates	1964	1966
Jacob Javits FB & James Watson CH	New York	NY	Alfred Easton Poor; Kahn & Jacobs; Eggers & Higgins	1960	1967
Anthony J. Celebrezze FB	Cleveland	OH	Piet van Dijk	1966	1966
Oklahoma City FB & CH	Oklahoma City	OK	Dow Gumerson	1959	1960
Veterans Adm. Regional Office	Columbia	SC	Stork & Lyles	1952	1952
Estes Kefauver Federal Building	Nashville	TN	Marr and Holman	1952	1952
J.J. Pickle Federal Building	Austin	TX	Page-Southerland-Page Brooks & Barr	1963	1964
James V. Hansen Federal Building	Ogden	UT	Keith W. Wilcox and Associates	1963	1965
Richland Federal Building & CH	Richland	WA	Culler Gale Martell Norrie & Davis; Funk Murray & Johnson	1962	1965
U.S. Mine Safety & Health Adm.	Mount Hope	WV	Glen C. Hancock	1958	1958
Dick Cheney Federal Building & PO	Casper	WY	Engstrom & Deines and J.T. Banner & Associates, Inc.	1968	1970
Joseph C. O'Mahoney FC	Cheyenne	WY	Porter & Porter and J.T. Banner & Associates, Inc.	1963	1965

Tabela 01: Lista de edifícios selecionados após aplicação dos critérios

Fonte: Elaborado pelos autores

Do acervo levantado, a observação a posteriori permitiu constatar a formação de dois grandes grupos, sendo eles principalmente distintos por sua organização volumétrica e distribuição de densidades construídas. De maneira a aludir o desenvolvimento tecnológico corrente, e mesmo concatenar esta vertente de arquitetura pública com a produzida quase que simultaneamente no Brasil, a tecnologia estrutural também é considerada como subgrupo de tipos arquitetônicos.

Primeiro, os edifícios tipo Lâmina possuem como característica semelhante a existência de uma de suas três dimensões espaciais com proporção significativamente menor que as outras. Por exemplo, são edifícios laminares os que possuem dentro das coordenadas tridimensionais cartesianas a largura (eixo x) inferior à altura (eixo y) e ao comprimento (eixo z). Os subgrupos tecnológicos desta seleção se distribuem em edifícios em Estrutura Metálica e edifícios em Estrutura de Concreto Armado.

EDIFÍCIOS TIPO LÂMINA				
SUBGRUPO ESTRUTURAL METÁLICO				
Chicago Federal Center	John F. Kennedy Federal Building	Richard Bolling Federal Building	Jacob Javits FB & James Watson CH	Anthony J. Celebrezze FB
1960-1974	1961-1966	1961-1965	1960-1967	1966-1966
Chicago, IL	Boston, MA	Kansas City, MO	New York, NY	Cleveland, OH
SUBGRUPO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO				
Byron G. Rogers FB and CH	J.J. Pickle Federal Building	Joseph C. O'Mahoney FC		
1962-1965	1963-1964	1963-1965		
Denver, CO	Austin, TX	Cheyenne, WY		

Tabela 02: Edifícios tipo Lâmina e subgrupos tecnológicos estruturais

Fonte: Elaborado pelos autores

O segundo grupo, os edifícios tipo Monobloco, distribuem sua densidade construída de maneira menos verticalizada; a condensação volumétrica, por vezes de aparência maciça, percorre as coordenadas tridimensionais cartesianas de maneira a aproximar as suas dimensões de largura (eixo x) com a altura (eixo y) e o comprimento (eixo z), exprimindo aparência cuboide; outrossim, pode se apresentar com desenvolvimento paralelepipedal, cuja altura (eixo y) se desenvolve em grandeza inferior aos outros eixos. Destes projetos, somente foi observado um artifício tecnológico-estrutural: o Concreto Armado.

EDIFÍCIOS TIPO MONOBLOCO

Hurrff A. Saunders Federal Building	Chet Holifield Federal Building	Denver Federal Center 710	Elijah Barrett Prettyman CH
1962-1966	1968-1971	1969-1969	1949-1950
Juneau, AK	Laguna Niguel, CA	Lakewood, CO	Washington, DC
Robert C. Weaver Federal Building	U.S. Tax Court Building	Frank M. Scarlett Federal Building	James A. McClure FB and CH
1965-1968	1972-1974	1959-1959	1961-1968
Washington, DC	Washington, DC	Brunswick, GA	Boise, ID
Bozeman Federal Building & P. Office	Oklahoma City FB & CH	Veterans Adm. Regional Office	Estes Kefauver Federal Building
1964-1966	1959-1960	1952-1952	1952-1952
Bozeman, MT	Oklahoma City, OK	Columbia, SC	Nashville, TN
James V. Hansen Federal Building	Richland Federal Building & CH	U.S. Mine Safety & Health Adm.	Dick Cheney Federal Building & PO
1963-1965	1962-1965	1958-1958	1968-1970
Ogden, UT	Richland, WA	Mount Hope, WV	Casper, WY

Tabela 03: Edifícios tipo Monobloco

Fonte: Elaborado pelos autores

Tomando a dimensão *macro* como ponto de partida, este espraiamento da arquitetura moderna aliada à esfera pública foi, naturalmente, possibilitado por meio de investimentos federais. Ainda assim, é notável que mesmo com o recorte aqui trazido de 24 projetos de 1949 a 1976, são contemplados 20 estados diferentes, fato que surpreende ao divergir da presumida alocação de maiores recursos nos estados de maior representatividade populacional, ou mesmo do favorecimento das costas leste e oeste dos Estados Unidos.

Como resposta à proposição de uma análise tipológica, os resultados apresentados reafirmam a possibilidade de uma organização de tipos por meio de reconhecimento a posteriori. Isso, tendo em vista o aludido distanciamento metodológico de referências históricas, pode pelo menos confirmar as preferências estético-compositivas eflorescentes da prática arquitetônica da época, assim como permite categorizá-las nos grupos de distinção volumétrica e tecnológica: os Edifícios Laminares e os Edifícios em Monobloco, com seus subgrupos relativos às tecnologias estruturais.

Diante disso, pode-se avaliar que o método modernista como resposta direta às necessidades funcionais de cada projeto pode ter encontrado em programas recorrentes a efetivação de soluções de convergência formal. Isto, retomando a percepção sobre tipologia expressa por MONEO (1978), pode ser interpretado como um procedimento que, mesmo sem querer, percorre os mesmos caminhos de uma tipologia instrumental, consolidada. O procedimento, ainda que se porte independente de referencial histórico, acaba por alcançar resultados comuns por tratar de problemas já resolvidos.²⁴ Estes programas recorrentes são: tribunais, correios, sedes administrativas e edifícios de escritório, sendo o último àquele que inspira o debate à despeito da sua verticalização e aproximação com a arquitetura denominada corporativa.

Na interlocução com a arquitetura moderna brasileira também produzida a partir da iniciativa pública, é interessante notar que os mesmos tipos arquitetônicos de Lâmina e Monobloco são passíveis de identificação, sobretudo nos grandes centros e em Brasília durante sua consolidação. É importante notar, contudo, que a arquitetura verticalizada no Brasil ainda se utiliza do concreto armado para a sua viabilização.

No que diz respeito à dimensão da memória coletiva de um país discutivelmente tradicionalista, a desvinculação histórica efetivada pelo *Federal Modernism* num contexto de amplo rigor estético precedente pode ter ocasionado o que ROBINSON e FOELL (2003) trazem como percepção negativa do público perante estas obras.²⁵

Outro ponto, que um olhar retrospectivo permite notar, é a registrada moção por não se criar novo “estilo oficial”, constante no segundo dos três princípios-guia de John F. Kennedy. Acontece que, a regulamentação

²⁴ Um exemplo desta “inércia repaginada” nos projetos federais ocorre em projetos de tribunais, cuja monumentalidade e imponência continuam como prerrogativa compositiva, mesmo que sejam alterados seus invólucros e tecnologias de construção.

²⁵ ROBINSON, J. H.; FOELL, J. H. *Growth, efficiency and modernism*. 1ª ed. Washington, D.C.: U.S. General Services Administration, 2003. p.16.

com endosso a um pensamento estético-compositivo atualizado, que comportava experimentação, abundância de recursos e reincidência programática, dificilmente culminaria em algo que não transparecesse o próprio espírito do tempo, notadamente modernista. Caso experiência semelhante fosse levada à frente por outros governos, ou em décadas posteriores, é plausível que diferentes vertentes de arquitetura pudessem emergir, experimentar e até difundir com maior alcance a sua representatividade.

Por fim, é curioso notar que ao final de 2020 o presidente Donald J. Trump emite ordem executiva cujo teor se compromete em retomar o caráter “clássico” e tradicionalista da arquitetura federal estadunidense, em contraponto direto aos princípios-guia registrados em 1962 pelo presidente John F. Kennedy. O documento se intitulava “*Promoting Beautiful Federal Civic Architecture*”, e oportunizava que edifícios executados nos estilos designadamente modernistas pudessem ser modificados, mesmo que apenas suas fachadas, para atenderem tais demandas de homogeneização tradicionalista. Além disso, documento previa, por exemplo, que caso fossem previamente aceitados edifícios federais com arquitetura “Brutalista ou Desconstrutivista” por instâncias inferiores, dever-se-ia “notificar o presidente [...] não menos de 30 dias antes de que a GSA pudesse rejeitar tal *design* sem a incorrência de despesas substanciais”²⁶. O documento foi revogado após a transferência de mandatos presidenciais em fevereiro de 2021.

Referências

- CHUPIN, J. P.; CUCUZZELLA, C.; HELAL, B. **Architecture competitions and the production of culture, quality and knowledge**: an international inquiry. Montreal: Potential Architecture Books, 2015. 404p.
- COHEN, J. L. **O futuro da arquitetura desde 1889**: uma história mundial. São Paulo: Cosac & Naify, 2013. 594 p.
- CURTIS, W. J. R. **Arquitetura moderna desde 1900**. 3ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. 736p.
- FRAMPTON, K. **História crítica da arquitetura moderna**. 1ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 470 p.
- GENERAL SERVICES ADMINISTRATION, U. S. **A timeline of Architecture and Government**. Historic Building Stewardship. Disponível em: < <https://www.gsa.gov/real-estate/historic-preservation/historic-building-stewardship/architecture-and-government/a-timeline-of-architecture-and-government>>. Acesso em: set. 2019.
- GENERAL SERVICES ADMINISTRATION, U. S. **Architecture of the great society: assessing the GSA portfolio of buildings constructed during the 1960s and 1970s**. Washington, DC, 2000. 47p.

²⁶ UNITED STATES OF AMERICA. Promoting Beautiful Federal Civic Architecture. Washington, DC, 2020, p.5.

GENERAL SERVICES ADMINISTRATION, U. S. **Federal Modernism**. Disponível em: <<https://www.gsa.gov/real-estate/historic-preservation/historic-building-stewardship/architecture-and-government/federal-modernism>>. Acesso em: set. 2019.

GENERAL SERVICES ADMINISTRATION, U. S. **Modernism Renewed** – Celebrezze Film. 2016. (31m02s). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=bQmlwv_SGFQ>. Acesso em: set. de 2019.

GENERAL SERVICES ADMINISTRATION, U. S. **United States Mission to the United Nations**. New York: GSA. 2013. 36p.

GREENHOUSE, C. J. **The paradox of relevance: ethnography and citizenship in the United States**. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2011. 320p.

GROUP, A+T R. **Why Density?** Debunking the myth of the cubic watermelon. Álava: A+T, 2015. 256p.

KOLLER, E. J. **Listed, obliterated, or status unknown: an analysis of the 50-year rule, 1966-2010**. 2011. 99p. Dissertation (Master of science in community and regional planning) - The University of Texas at Austin, Austin, 2011.

MAHFUZ. E. C. Tradição e invenção (uma dialética fundamental). **AU – Arquitetura e Urbanismo**, São Paulo, ano III, n.12, pp. 70-74, jun/jul. 1987.

MONEO, R. On Typology. **Oppositions**, Cambridge, n.13, pp. 23-45, summer 1978.

PIEDMONT-PALLADINO, S. Federal Modern: assessing and preserving a legacy. **Blueprints**. v. XXVI, no.1, p. 6-9, 2007-08. Disponível em: <https://www.nbm.org/wp-content/uploads/2016/02/Blueprints-Winter-2007-08_FINAL.pdf>. Acesso em: out. 2019.

ROBINSON, J. H.; FOELL, J. H. **Growth, efficiency and modernism**. 1ª ed. Washington, D.C.: U.S. General Services Administration, 2003. 120 p.

SCULLY JR. V. **Arquitetura moderna: a arquitetura da democracia**. 1ª ed. São Paulo: Cosac & Naify. 2002. 168p.

UNITED STATES OF AMERICA. **Guiding Principles for Federal Architecture**. Washington, DC. 1962.

UNITED STATES OF AMERICA. **National Historic Preservation Act of 1966, as amended through 2000**. Washington, DC. 2000. 47p.

UNITED STATES OF AMERICA. **Promoting Beautiful Federal Civic Architecture**. Washington, DC. 2020. 6p.